

Université Mohammed V de Rabat
Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales Souissi – Rabat

Projet de fin d'étude pour l'obtention du diplôme
de la licence Droit public en français

Sous le thème

**L'ASEAN face aux défis de l'intégration économique
dans le contexte de la tension Chine-USA**

Préparé par : KHOUNY Khanpangna

Sous la direction de : PR. Abdelmouniam EL GUEDDARI

Année universitaire : 2022-2023

A mes deux parents, KHOUNSY Bualith et SAVENGSUEKSA Khanphetphila

Pour leur dévouement et amour inconditionnel au fil de longues années

Remerciements

Je tiens tout d'abord à remercier vivement mon professeur encadrant, **Abdelmouniam EL GUEDDARI**, pour son acceptation, ses conseils éclairés, sa disponibilité et son soutien indéfectible tout au long de ce travail de recherche. Sa précieuse expertise a été essentielle pour mener à bien ce projet ambitieux.

Par la même occasion, je tiens à également remercier professeur Mme **KHIDER AMAL**, dont le dévouement auprès de ses étudiants n'est plus à prouver.

Je suis également reconnaissant pour le partage bienveillant de la part de **M. Simpara Mahamadou N'fa** de sa passion pour les disciplines des relations internationales et son désir de m'aider à réussir dans ma carrière future. Mon remerciement s'adresse aussi à mes amis, pour leur soutien moral et leur présence réconfortante. Leurs encouragements, leurs conseils et leurs commentaires constructifs ont été d'une aide précieuse depuis le début de ce parcours universitaire.

Enfin, je tiens à remercier l'ensemble des enseignants et du personnel de la FSJES Souissi, Université Mohammed V, pour leur dévouement, leur professionnalisme et leur expertise. Leur soutien et leur engagement ont été déterminants pour la réussite de mes études universitaires.

Sommaire

Introduction

Chapitre I : ASEAN, un modèle d'intégration asiatique

Section I : Les instruments juridiques de l'ASEAN

Section II : les institutions de l'ASEAN

Chapitre II : le modèle de coopération entre l'ASEAN et les grandes puissances

Section I : ASEAN-USA

Section II : ASEAN-CHINA

Conclusion

Tableau des abréviations

ASEAN	Association des Nations de l'Asie du Sud-Est
OCS	Banque asiatique de développement
APEC	Asia-Pacific Economic Cooperation
OCS	Organisation de coopération de Shanghai
ASA	Association de l'Asie du Sud-Est
OIT	Organisation internationale du travail
ONU	Organisation des Nations Unies
TAC	Traité d'amitié de coopération en Asie du Sud-Est
CIJ	Cour internationale de Justice
OTASE	Organisation du Traité de l'Asie du Sud-Est
AFTA	ASEAN free Trade area
IDE	Investissements Directs Étranger
EAI	Enterprise for ASEAN initiative
TIFA	Trade and Investment Framework Arrangements
ASW	ASEAN Single window
FRA	Forum régional de l'ASEAN
TPP	Traité de Partenariat Trans-pacifique
OCDE	Organisation de Coopération et de Développement économique
OMC	Organisation mondiale du commerce
PIB	Produit Intérieur brut
CA	Communauté de l'ASEAN
CSPA	Communauté de sécurité et politique de l'ASEAN

CEA

Communauté économique de l'ASEAN

CSCA

Communauté socio-culturelle de l'ASEAN

Introduction

Dans la première moitié du XIXe siècle, l'Asie était considérée comme un continent sans particularité remarquable et était le théâtre d'une bataille militaire et idéologique pour les puissances mondiales qui ne visaient que leurs propres intérêts, au prix des milliers de morts, de manière indirecte ou l'on appelle « Guerre par procuration ». Contrairement à aujourd'hui, l'Asie du Sud-Est se présente comme l'un des continents les plus influents à l'échelle mondiale et évolue pour devenir une région avec une grande diversité.

La région du monde que l'on nomme Asie du Sud-Est avec une partie continentale regroupe la Birmanie, la Thaïlande, le Laos, le Cambodge et le Vietnam, situés au Sud de la Chine et à l'Est de l'Inde. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle fut dénommée « Indochine » au XIXe siècle. Cela traduit bien sa fonction de carrefour, parce qu'il se trouve une partie insulaire avec la Malaisie, Singapour, l'Indonésie, le Timor-Leste, le Brunei, et les Philippines. En effet, ces pays se situent au nord-ouest de l'Australie, riverains de l'océan Pacifique à l'Est et de l'Océan indien à l'Ouest.

Au XIXe siècle, la région était communément appelée les Indes. Aujourd'hui, cette région est composée de onze pays distincts, comme mentionné précédemment. De fait, l'unité géographique de cette région repose avant tout sur le climat puisqu'elle se situe en zone intertropicale, autrement dit qu'entre le tropique du Cancer et le tropique de Capricorne. En effet, l'Asie du Sud-Est est une région hétérogène avec des caractéristiques physiques marquées, ce qui explique en partie sa géographie humaine, car les reliefs montagneux et l'omniprésence de la mer ont formé des barrières naturelles aux mouvements de population.

En termes de géographie humaine, l'Asie du Sud-Est abrite une population de 625 millions de personnes, avec une densité de population moyenne estimée à 139 habitants par kilomètre carré¹. Cependant, cette moyenne cache des écarts considérables de peuplement entre des zones presque inhabitables, avec moins d'un habitant par kilomètre carré, comme au centre de l'île de Bornéo, et des zones très densément peuplées, avec plus de 200 habitants par kilomètre carré, comme sur l'île de Java.

¹ Mark J. Spalding, Le rôle de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est dans les questions océaniques, The Ocean Foundation, 10 février 2017

L'Asie du Sud-Est s'affirme comme une région d'une importance capitale au sein de la communauté mondiale, grâce à sa position géographique stratégique, son patrimoine culturel d'une grande richesse et son dynamisme économique inébranlable. Malgré les défis auxquels elle fait face, elle a connu une croissance économique fulgurante au cours des dernières décennies. De plus, ce continent abrite un éventail impressionnant d'organisations internationales, qu'elles soient régionales ou mondiales, telles que la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC), l'Organisation de Shanghai (OCS), la Banque asiatique de développement (BAD) et l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), qui jouit d'un statut prééminent dans l'arène internationale.

« ASEAN » sous sa forme longue « l'Association des nations d'Asie du Sud-Est », 5^{ème} bloc économique, est une organisation régionale qui vise à renforcer la coopération politique, économique et culturelle entre ses membres. Cette organisation joue un rôle essentiel dans la promotion de la paix, de la stabilité et de la prospérité régionale, et contribue également à faire de l'Asie du Sud-Est une région de plus en plus intégrée sur le plan économique et commercial.

En effet, l'intégration de l'ASEAN a commencé depuis la fin de la seconde Guerre mondiale (1945) en réponse aux tendances politiques mondiales. À cette époque, le changement considérable du système international basé sur la puissance militaire et idéologique a privilégié la coopération et la formation d'alliances ici et là en fonction des tendances et divergences idéologico-politiques. Par conséquent, l'ASEAN est née dans ce contexte assez particulier et s'est également lancée dans la quête d'alliés afin de construire des relations qu'elles soient économiques, diplomatiques et politiques.

Avec le départ des puissances coloniales de la région après des décennies d'occupation, les anciennes rivalités ont ressurgi entre les États des régions, attisées également par l'aspect idéologique de la guerre froide. À titre d'exemple, la guerre en Indochine française a duré jusqu'en 1954, laissant un Viêt-Nam divisé avec un régime communiste au nord et un système dit libéral au sud. À ce titre, le communisme en tant qu'idéologie a en réalité servi aux pays fondateurs de l'ASEAN en les poussant à dépasser leurs confrontations historiques pour s'unir contre cette idéologie commune².

² Rodrigue Taschereau, « L'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) », Université du Québec à Montréal, Janvier 2001

La toute première tentative de coopération régionale a eu lieu dans le domaine maritime, lorsque la Malaisie, les Philippines et la Thaïlande ont formé l'Association de l'Asie du Sud-Est (ASA) en 1961. Malheureusement, cette Organisation n'a pas eu l'occasion de se développer dans la mesure où, de 1963 à 1967, les relations entre ses membres ont été gelées en raison de la confrontation entre l'Indonésie et la Malaisie, ainsi que de la revendication des Philippines sur le Sabah, un territoire appartenant à la Malaisie. Finalement, l'association a cédé la place à l'ASEAN en 1967. Le Maphilindo, formé en 1963 et composé de la Malaisie, des Philippines et de l'Indonésie, est une autre tentative de coopération qui n'a pas abouti. Cependant, cette dernière a été dissoute en 1965 en raison d'accusation d'ambitions hégémoniques indonésiennes dans la région, ainsi que de tension entre les membres. En outre, cette expérience a conduit à la politique de Konfontasi de l'Indonésie à l'égard de la Malaisie, qui a dégénéré en conflit armé jusqu'en 1966, un an avant la création de l'ASEAN³.

C'est après ces quelques tentatives complexes que l'ASEAN a finalement été mise en place. Plusieurs raisons sont derrière sa création. Tout d'abord, la menace communiste à l'intérieur et à l'extérieur de la région était une source de crainte. Deuxièmement, la confiance dans les puissances étrangères était réduite. En troisième lieu, l'Indonésie désirait poursuivre une politique étrangère indépendante dans le cadre d'une coopération régionale. Quatrièmement, la Malaisie et le Singapour ont souhaité l'incorporant dans une structure de coopération. Enfin, le renforcement des systèmes politiques des pays membres et la volonté de se concentrer sur le développement économique ont également été pris en compte⁴.

Les membres fondateurs de l'ASEAN avaient tous un point commun : leur opposition au communisme. Cette dernière a permis aux pays fondateurs, à savoir les Philippines, le Singapour, la Malaisie, l'Indonésie et la Thaïlande, de finalement signer la Déclaration de Bangkok créant ainsi l'ASEAN en 1967. De ce fait, on peut saisir que le but de l'ASEAN au départ ne reposait pas seulement sur l'économique, mais plutôt sur des aspects politiques et sécuritaires. En effet, l'idéologie communiste s'est rapidement répandue dans la zone de l'Asie du Sud-Est, ce qui a fait que l'ASEAN avait eu un objectif particulier de lutte contre les menaces communistes⁵.

³Ibid.

⁴Ibid.

⁵ ASEAN : 50 ans d'une expérience singulière, Chapitre : La Communauté économique de l'ASEAN : un modèle d'intégration original, p.27, par Françoise Nicolas.

Cette visée reste pour l'ASEAN jusqu'au moment où les conflits politiques ont commencé à s'apaiser. Plus précisément, l'influence du communisme s'est mise à décliner, ce qui a eu un effet profond sur l'orientation de l'ASEAN en raison de la situation politique bipolaire mondiale (États-Unis et Union soviétique) dont le rôle a commencé à diminuer. En conséquence, les pays membres se sont mis à tourner vers la coopération multilatérale qui a provoqué le système politique mondial, à cette époque, à la transformation du système multipolaire notamment dans la région d'Asie du Sud-Est avec un nouvel ordre politique et s'est dirigé vers la recherche de l'intégration des membres au profit de l'économie et de la prospérité régionale. Ce qui a attiré l'attention des autres 5 pays dans la région pour rejoindre cette organisation régionale comme Brunei, six jours après son indépendance du Royaume-Uni en 1984, le Vietnam en 1995, suivi par le Laos et la Birmanie en 1997, puis le Cambodge en 1999.

Dans un monde multipolaire où la bipolarité n'est plus d'actualité, l'ASEAN, en tant que nouvel acteur international, s'est tournée vers l'intégration régionale et la coopération internationale pour favoriser une croissance économique durable avec les partenaires extérieurs comme le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada et les puissances mondiales comme les États-Unis (ancienne puissance coloniale dans la région), et la Chine, nouvel acteur économique.

Malgré les tensions persistantes entre ces deux puissances mondiales, les ambitions des États-Unis et de la Chine de devenir des investisseurs majeurs dans la région en tant que partenaires proches de l'ASEAN se poursuivent. Cette situation a placé l'ASEAN dans une position délicate depuis le XIXe siècle jusqu'à nos jours, confrontée à des défis complexes liés aux intérêts divergents des acteurs internationaux impliqués.

Depuis sa création, l'ASEAN a connu une croissance rapide sur les plans politiques, économiques et culturels, ce qui en fait l'une des organisations les plus observées dans le monde aujourd'hui. Les stratégies mises en place par l'organisation depuis sa naissance le 8 août 1967 à Bangkok-Thaïlande ainsi que les nombreuses adhésions conjuguées à la tension existante entre les États-Unis d'Amérique et La Chine nous amènent aujourd'hui à nous interroger : Quels sont les objectifs et les enjeux de l'ASEAN et son fonctionnement actuel ainsi que ses réalisations dans le cadre de coopération avec la Chine et les États-Unis dans un contexte de forte tension entre les deux puissances ?

Afin de répondre à de telles interrogations, il serait, en effet important de mener un travail pédagogique se divisant d'abord à un aperçu sur l'ASEAN, ses organes, son fonctionnement et ses cadres stratégiques et politiques (**chapitre I**) pour ensuite explorer nous intéresser au cadre de coopération de l'ASEAN et les deux puissances (**Chapitre II**).

Chapitre I : ASEAN, un modèle d'intégration asiatique

Ce chapitre consacré au fonctionnement de l'ASEAN sera divisé en deux sections. La première section concernera les instruments juridiques de l'ASEAN (**section I**) et la seconde section sera réservée les institutions de l'ASEAN (**section II**).

Section I : les instruments juridiques de l'ASEAN

La connaissance de l'histoire des États membres de l'ASEAN est précieuse pour comprendre comment les systèmes politiques de coopération ont évolué au fil du temps⁶. En outre, cette connaissance fournit une perspective pertinente pour comprendre le développement des relations inter-régionales en Asie du Sud-Est, depuis les premiers temps jusqu'à l'adoption de la Charte de l'ASEAN (**paragraphe I**) en précisant ses principes fondamentaux de manière lipide (**paragraphe II**).

Paragraphe I : Les accords juridiques de l'ASEAN

En effet, si l'on regarde L'ASEAN en arrière, cette organisation a fonctionné sans posséder un acte constitutif formel pendant quarante ans jusqu'au début de XXe siècle, les dirigeants ont finalement décidé de prendre l'initiative à adopter la première Charte constitutive ou appelée la Charte de l'ASEAN (ASEAN Charter).

La Charte, premier acte constitutif, ou la Charte de Singapour a été adoptée en 2007 au cours du treizième sommet de l'ASEAN à Singapour est entrée en vigueur un an après son adoption. Cette Charte a donné naissance à une organisation interétatique fondée sur la coopération, dans laquelle les États conservent leur souveraineté. En outre, elle a conféré une personnalité juridique distincte de celle de ses membres, à l'ASEAN, en lui permettant ainsi d'agir en son propre nom dans les sphères juridiques nationales et internationales.

En fait, la personnalité juridique est devenue un sujet de discussion plus approfondi après l'adoption de la Charte relativement à ses capacités internes et internationale, car la Charte prévoit une simple affirmation concernant sa personnalité juridique dans son article 3

⁶ Pakiitah Nipawan, « La charte de l'Asean : le cadre juridique et la structure institutionnelle de l'Asean », projet doctoral Droit et Science Politique (Toulouse), 23-03-2011

que : « L'ASEAN, en tant qu'organisation intergouvernementale se voit, par la présente, conférer la personnalité juridique »⁷.

Cette disposition juridique semble conférer à la fois la personnalité juridique internationale et interne. En ce qui concerne la première, la Charte de l'ASEAN confère deux capacités internationales à l'Organisation : la capacité de conclure des accords internationaux et la capacité d'entretenir des relations diplomatiques avec des autre États et des organisations internationales selon son article 46⁸. Ainsi, avant l'adoption de la Charte, la personnalité juridique international de l'ASEAN ne semble pas ambiguë à travers plusieurs accords conclus par le Secrétariat au nom de l'ASEAN, à titre d'exemple l'accord avec l'organisation de coopération de Shanghai (OCS) en 2005, avec l'organisation international du travail (OIT) et avec l'Organisation des Nations Unies (ONU) en 2007⁹.

Par contre, la personnalité juridique nationale est bien définie deux ans après l'adoption de la Charte de l'ASEAN dans les ordres juridiques nationaux des pays membres qui se trouve dans l'Accord de 2009 relatif aux privilèges et immunités de l'ASEAN selon l'article 2 qui prévoit que « As a legal person, ASEAN shall have the following capacities under domestic law : to enter into contracts, to acquire and dispose of movable and immovable property and to institute and defend itself in legal proceedings. In the exercise of these capacities, ASEAN shall be represented by the Secretary-General of ASEAN, Deputy Secretaries-General or any member of the staff of the ASEAN Secretariat authorized by the Secretary-General of ASEAN »¹⁰.

On en vient maintenant à la conformité à la Charte et la continuité juridique, des sujets assez délicats. La première est portée sur la compatibilité de la Charte et les dispositions nationales des États membres bien qu'elle ait été mentionnée à l'article 5 de la Charte. Ce dernier prévoit : « les États membres prennent toutes les mesures nécessaires, y compris l'adoption de disposition législative nationale adéquate, pour appliquer effectivement les dispositions de la présent Charte et pour se conformer à l'ensemble des obligations découlant de l'adhésion »¹¹.

⁷ Article 3 de la Charte de l'ASEAN, 2007

⁸ Article 46 de la Charte de l'ASEAN, 2007

⁹ Thi Phuong Nhung TRAN, « l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) », Contribution à l'étude du processus d'institutionnalisation dans le droit international public, Université de Bordeaux, p.162

¹⁰ Article 52, paragraphe premier de la Charte de l'ASEAN, 2007

¹¹ Article 5 de la Charte de l'ASEAN, 2007

De plus, en cas de grave violation ou de non-conformité de la Charte, la question est soumise au Sommet de l'ASEAN pour décision mentionné à l'article 20, paragraphe 4¹².

Mais en réalité, on ne trouve des mécanismes de justice constitutionnelle que dans deux pays membres de l'ASEAN, à savoir la Thaïlande et le Cambodge. En Thaïlande, la constitution Thaïlandaise a été garantie par le conseil constitutionnel mis en place par la constitution de 1946 avant l'institution par la constitution de 1997 de la Cour constitutionnelle¹³. Au Cambodge, c'est le conseil constitutionnel, créé en 1998, qui est en charge du contrôle de constitutionnalité¹⁴. Dans les autres États, c'est le pouvoir judiciaire qui exerce le contrôle de la constitutionnalité.

Cependant, il est possible d'observer que la majorité des États membres de l'ASEAN consacre sa propre constitution comme étant la loi suprême, indépendamment du traité, comme le cas de la Thaïlande où la constitution prévaut même en présence du conseil constitutionnel. À titre exemple, dans sa constitution de 2007 section 6 prévoit que « The Constitution is the supreme law of state. The provisions of any law, rule or regulation, which are contrary to or inconsistent with this constitution, shall be unenforceable¹⁵ » qui fait que la Thaïlande fait partie du groupe des pays de tradition dualistes comprennent Brunei, la Birmanie, Singapour et la Malaisie¹⁶. Alors que, dans les systèmes juridiques du Vietnam, du Laos et du Cambodge reposent sur la tradition monistes car ces pays ont une tendance légère en faveur de l'applicabilité directe du droit international. En outre, on peut noter exceptionnellement dans les systèmes juridiques des Philippines et de l'Indonésie, qui sont à la fois monistes et dualistes.

En ce qui concerne la continuité juridique ou les accords conclus avant l'entrée en vigueur de la Charte de l'ASEAN dans le contexte antérieur à cette période, comme l'accord de la zone de libre-échange de 1992 ou le traité d'amitié et de coopération de l'Asie du Sud-Est de 1976. L'article 52 a défini de manière assez transparente : « Tous les traités, conventions, accords, concordés, déclarations, protocoles et autres instrument de l'ASEAN qui était en vigueur avant

¹² Article 20, paragraphe 4 de la Charte de l'ASEAN, 2007

¹³ La constitution de la Thaïlande de 1997. Source : <https://www.bantamlocal.go.th/index/pdf/law/1.pdf>

¹⁴ Chan RASY, 2014, Le Conseil constitutionnel du Royaume du Cambodge, NOUVEAUX CAHIERS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL N° 44.

¹⁵ Section 6 de la Constitution de Thaïlandais, 2007

¹⁶ Thi Phuong Nhung TRAN, « l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) », *op.cit.*, p. 315

l'entrée en vigueur de la présent Charte restent valables »¹⁷. Cependant, cette disposition est basée sur le principe *lex posterior derogat legi priori*, qui signifie que la loi postérieure déroge à la loi antérieure, prévu selon l'article 30, deuxième paragraphe, de la convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités¹⁸.

En somme, la Charte de l'ASEAN, composée de 13 chapitres 55 articles, est sans doute reconnue comme un instrument clé pour le renforcement économique et politique du continent de l'Asie du Sud-Est. Cependant, bien que les objectifs communs et les principes aient été bien définis, mais la question qui se pose est de savoir si certains principes fondamentaux de l'ASEAN sont en contradiction les uns avec les autres, et si ces derniers empêchent l'ASEAN de devenir un modèle d'organisations intergouvernementales en Asie du Sud-Est.

Paragraphe II : Les principes fondamentaux de l'ASEAN

Depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, les objectifs de l'ASEAN se sont diversifiés et les principes sont bien définis liés au droit international contemporain. Les principes guident en effet la mise en place de normes pour encadrer l'action des organisations internationales en vue d'atteindre leurs visées, ce qui donne une perspective fonctionnelle à la notion de principe. Ainsi, on peut comprendre que ces principes jouent un rôle essentiel dans le processus d'institutionnalisation des organisations internationales.

En fait, les principes de l'ASEAN ont été mentionnés dans plusieurs accords politiques ou économiques de l'Organisation, mais les principes les plus marquants sont sans doute ceux dans la Charte de 2007 qui sont au nombre de quatorze, sont énumérés à l'article 2 de la charte¹⁹. De plus, cet article prévoit également le respect de la Charte de l'ONU et le droit international, qui signifie que les principes de l'ONU et ceux issus du droit international public serviront d'amener l'ASEAN dans la réalisation des objectifs fixés à l'article premier de la Charte.

Comme mentionné précédemment, bien que l'article 2 de la Charte de l'ASEAN énumère quatorze principes, il convient de souligner que trois d'entre eux ont une pertinence particulière, non seulement évoqué par l'ASEAN mais ces trois dernières se posent plusieurs

¹⁷ Article 52, paragraphe premier de la Charte de l'ASEAN, 2007

¹⁸ Article 30, paragraphe 2, de la convention de Vienne sur le droit des traités, 1967

¹⁹ Article 2 de la Charte des Nations Unies, 1945

enjeux à plusieurs Organisations à l'échelle internationale de l'ancienne époque jusqu'à aujourd'hui, à savoir :

Le principe de l'égalité souveraine des États

« La souveraineté nationale est au cœur des origines et de la vie institutionnelle de l'ASEAN » constaté par Michael Leifer²⁰. En effet, le principe de l'égalité souveraine des États est considéré comme le fondement du droit international contemporain, ainsi qu'il est applicable non seulement aux relations des États avec des États, mais également aux États membres au sein de l'Organisation internationale. Ainsi, D'après l'article 2, paragraphe 1 de la Charte de l'ONU qui prévoit que « L'Organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses membres »²¹.

Plus précisément, chaque État membre de l'ASEAN doit être libre de prendre ses propres décisions politiques, économiques et sociales sans ingérence extérieure, et être reconnu comme étant le seul maître de son territoire et de ses affaires intérieures. En outre, chaque pays membre doit être traité de manière égale, sans discrimination ni préférence particulière, et protéger son territoire et ses frontières tout en ne portant pas atteinte à l'intégrité territoriale des autres États membres. La formule « un État, un siège, une voix » est considérée comme la garantie la plus évidente de ce principe qui signifie que toutes les décisions de l'organisation sont prises sur la base de l'égalité de ses dix États membres²².

Le règlement pacifique des différends

Le principe du règlement pacifique est le corollaire du principe coutumier de droit international : l'interdiction du recours à la force. D'ailleurs, il occupe une place primordiale, non seulement au sein de l'ASEAN mais aussi au niveau mondiale quand il s'agit des questions sur la paix et la sécurité internationale ou régionale, comme précisant dans la Charte de l'ONU conformément à l'article 33 que « Les parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationale doivent en

²⁰LEIFER Michael, « ASEAN as a model of a Security Community? », in CHIN Kin Wah et SURYADINATA Leo (éd.), Michael LEIFER: Selected works on Southeast Asia, Institute of Southeast Asia, Singapore, 2005

²¹Thi Phuong Nhung TRAN, « L'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) », *op.cit.*

²²Ibid.

rechercher la solution, avant tout, par voie de négociation, d'enquête, d'édiction, de conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaires, de recours aux organismes ou accords régionaux, ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix »²³.

Dans le cadre de l'ASEAN, l'article 22 de la Charte de l'ASEAN stipule que « Les États membres qui sont parties à des différends peuvent, à tout moment, convenir de recourir aux bons offices, à la conciliation ou à la médiation en vue de résoudre le différend dans un délai convenu »²⁴. En plus, en 2004 l'ASEAN a adopté le mécanisme de règlement des différends de l'ASEAN (The ASEAN protocol on Enhanced Settlement Mechanisme) dans le but non uniquement de renforcer les dispositions de la Charte concernant les règlements des différends mais également de prévoir plusieurs modes de règlements qui conviennent le mieux à leur situation²⁵. Cependant, au cas où le recours à l'arbitrage n'arrive pas à recoudre l'affaire, celle-ci sera soumise au Sommet de l'ASEAN pour décision d'après l'article 26 de la charte²⁶.

En somme, l'ASEAN a connu des succès notables pendant ces derniers temps, quelle que soit la création du mécanisme de règlement des différends, le renforcement des confiances mutuelle, etc. Par contre, il existe des limites notamment quand il s'agit sur la question relative à la délimitation des frontières (cas entre la Thaïlande et le Cambodge en 2011), les différends maritimes entre les pays membres (la Chine sur la mer de Chine méridionale). Il est important de noter que la majorité des litiges entre les pays membres nécessitent toujours la Cour internationale de justice (CIJ) pour la solution neutre qui pourra réduire la tension, et ces deux derniers exemplaires n'y font pas exception. Cela soulève la question de savoir si l'ASEAN manque de compétence judiciaire propre.

Le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures

Effectivement, le principe de non intervention dans les affaires intérieures de chaque pays membre est l'un des piliers fondamentaux du droit international contemporain. De fait, ce principe n'est pas propre à l'ASEAN, mais est également inscrit dans la Charte de l'ONU qui stipule clairement selon l'article 2, paragraphe 7 qu' « Aucune disposition de la présente Charte

²³ Article 33 de la Charte des Nations Unies, 1945

²⁴ Article 22 de la Charte de l'ASEAN, 2007

²⁵ ASEAN protocol on enhanced dispute settlement mechanism, 2004. Source : <https://agreement.asean.org/media/download/20200128120825.pdf>

²⁶ Article 26 de la Charte de l'ASEAN, 2007

n'autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un État ni n'oblige les membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente Charte...»²⁷.

Dans un autre sens, le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures de chaque pays membres peut être compris comme un respect de la souveraineté psychique de chaque État. En effet, il est crucial que chaque État membre soit capable de décider de sa propre politique, économie et société, sans être perturbé par des influences extérieures. Ce principe permet ainsi de protéger l'intégrité psychique de chaque État, en reconnaissant son droit à l'autonomie et à l'indépendance psychique.

En ce qui concerne l'ASEAN, c'est l'un des principes fondateurs de l'Organisation, autrement dit qu'il a été pris l'initiative par la Déclaration de Bangkok de 1967. Ensuite, ce principe a été réaffirmé dans d'autres déclarations et accords de l'ASEAN y compris la Charte de 2007. Cependant, ce principe soulève des enjeux complexes en termes de conciliation entre la protection de l'identité psychique de chaque État, le droit de l'homme et la démocratie d'un État, comme le cas du coup d'États militaire en Birmanie en 2021 que l'ASEAN n'a pas pu empêcher la prise de pouvoir non légitime par Min Aung Hlaing à cause des limites de ce principe ²⁸.

De ce fait, l'on peut consacrer que la question des droits de l'homme est un sujet très sensible pour l'ASEAN depuis sa création, en raison de l'importance accordée aux principes de non-ingérence dans les affaires intérieures. En d'autres termes, la nécessité d'un consensus pour toute décision relative aux droits de l'homme rend difficile la mise en œuvre de mesures concrètes, car les États membres ont tendance à lier les questions relatives aux droits de l'homme à leur souveraineté, s'opposant ainsi à toute intervention extérieure.

En somme, afin de parvenir à un équilibre satisfaisant, les États membres de l'ASEAN se sont engagés à trouver des solutions qui permettent de protéger à la fois la souveraineté psychique

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Wikipédia, Coup d'État de 2021 en Birmanie,
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coup_d%27%C3%89tat_de_2021_en_Birmanie

des États, les droits de l'homme et la démocratie interne, qui représentent un défi majeur lié à ce principe, dans un souci de paix et de stabilité régionales durables.

Section II : Les institutions de l'ASEAN

La mise en place des structures institutionnelles non complexe est l'un des mécanismes pour s'intégrer la région harmonieusement (**paragraphe I**) avec la création de la Communauté de l'ASEAN dans le but de concrétiser les objectifs dans le domaine politique, économique et sociale (**paragraphe II**)

Paragraphe I : Les structures institutionnelles de l'ASEAN

Dans une optique de préserver une certaine souplesse et d'éviter une bureaucratisation excessive, l'ASEAN a fait le choix de se doter de structures institutionnelles simples. Ainsi, elle a mis en place plusieurs mécanismes de coopération et d'intégration régionale, dont l'objectif est de renforcer l' rapprochement et la compréhension mutuelle des États membres, à savoir :

Le Sommet de l'ASEAN (ASEAN Summit) : Représente une plateforme de discussion où les dirigeants des pays membres se réunissent pour débattre des questions économiques, sociales et culturelles d'intérêt commun. Ce forum de haut niveau vise à fournir des orientations stratégiques pour les activités de coopération régionale. Conformément l'article 7 de la charte de l'ASEAN, les États membres organisent chaque année des réunions au sommet de l'ASEAN, tandis que les réunions régulières sont tenues deux fois par an sous la présidence de l'État membre désigné pour diriger l'organisation²⁹. Par contre, les réunions spéciales peuvent être convoquées à tout moment sous la présidence de l'État membre dirigeant l'ASEAN, dans des lieux convenus par les États membres de la région de l'Asie du Sud-Est³⁰. En effet, ces rencontres rassemblent généralement les chefs de gouvernement ou de l'État de chaque pays membre, ainsi que des représentants des pays partenaires et des observateurs. De ce fait, le sommet de l'ASEAN constitue une opportunité de se connecter et de résoudre ensemble les défis régionaux.

Le conseil de coordination de l'ASEAN (ASEAN Coordinating Council) : Auquel participent les ministres des affaires étrangères des États membres, dans le but de préparer le

²⁹ Article 7 de la Charte de l'ASEAN, 2007

³⁰ Wikipedia, ASEAN Summit, from

https://en.wikipedia.org/wiki/ASEAN_Summit

sommet de l'ASEAN, de coordonner les accords et les décisions du sommet de l'ASEAN, ainsi que de coordonner les trois piliers en supervisant les activités et les opérations de l'ASEAN dans son ensemble par l'intermédiaire du cabinet de coordination. Ce cabinet est tenu au moins deux fois par an.

Le conseil de la communauté de l'ASEAN (ASEAN Community Council) : Composé de trois piliers des conseils de la communauté de l'ASEAN, à savoir le Conseil de la communauté de sécurité et politique (ASEAN Political-security Community), le Conseil de la communauté économique (ASEAN Economic Community) et le Conseil de la communauté socioculturelle (ASEAN Socio-Cultural Community), dont les représentants sont nommés par les États membres pour être responsables de chaque pilier. En effet, il est chargé de coordonner et de contrôler la mise en œuvre de la politique en présentant des rapports et des recommandations de la réunion des dirigeants, qui se réunit au moins deux fois par an.

Le secrétariat et de ses comités (ASEAN Sectoral Ministerial bodies) : L'ASEAN dispose également de nombreuses structures spécialisées et des accords visant à encourager la coopération intergouvernementale ce que l'on appelle les organes ministériels sectoriels de l'ASEAN (ASEAN Sectoral Ministerial Bodies). Ceci étant, les groupes de travail thématiques subsidiaires dirigent la mise en œuvre technique et opérationnelle des plans d'action de leurs groupes de travail respectifs. En effet, il se compose de sept groupes de travail chargés de superviser les domaines prioritaires de la coopération environnementale de l'ASEAN. Par exemple, un réseau d'université, un centre de l'énergie, un centre de planification du développement agricole, un centre d'information sur les tremblements de terre, un centre régional de recherche en biodiversité, un centre spécialisé de météorologie, etc.

Le Secrétaire général de l'ASEAN (Secretary General of ASEAN) : est généralement nommé durant le Sommet de l'ASEAN et un mandat de 5 ans (actuellement c'est Kao Kim Hourn) renouvelable selon l'article 11 de la Charte. Ce dernier doit être élu par les ressortissants des États membres en rotation selon les lettres anglaises. Quant à son travail, il est responsable de superviser le travail de l'organisation dans son ensemble, en facilitant la mise en œuvre les accords et des décisions prises par les organes décisionnels. Par ailleurs, il est également chargé de fournir un rapport annuel sur les réalisations de l'ASEAN, ainsi que de participer aux réunions avec les partenaires de dialogue en conformité avec les politiques établies et selon l'autorité qui lui est conférée.

Le comité des représentants permanents auprès de l'ASEAN (Committee of permanent representatives to ASEAN) : L'article 12 de la Charte qui précise que « Chaque État membre de l'ASEAN désigne un représentant permanent auprès de l'ASEAN, doté du rang d'ambassadeur et établi à Jakarta »³¹. En fait, leur rôle consiste à soutenir le travail des cabinets communautaires et des organes ministériels sectoriels de l'ASEAN en coordination avec le secrétaire général et du secrétariat de l'ASEAN. De même, ils travaillent également en étroite collaboration avec les secrétariats nationaux et de l'ASEAN ainsi qu'avec les organes ministériels sectoriels pour coordonner les questions liées à leur domaine d'expertise.

Le secrétariat national de l'ASEAN (ASEAN national Secretariat) : Chaque État membre de l'ASEAN a créé une agence au niveau départemental au sein du ministère des Affaires étrangères chargée de la coordination et du soutien du développement et de la coopération dans divers domaines professionnels.

L'organe de l'ASEAN chargé de la défense des droits de l'homme (ASEAN human right body) : La Charte de l'ASEAN est le premier document qui précise de manière limpide le droit de l'homme. L'article 14 prévoit l'instauration de l'organe de l'ASEAN chargé des droits de l'homme, ce qui a conduit à la formation de la Commission des droits de l'homme de l'ASEAN (ASEAN Intergovernmental Commission on HUMAN RIGHTS) à l'occasion du sommet de Cha-am Hua Hin en Thaïlande en octobre 2009³². Bien qu'il s'agisse d'un organe consultatif de l'ASEAN, cette commission contribue de manière significative à l'amélioration des droits de l'homme en Asie du Sud-Est. Enfin, en novembre 2012, la Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN a été adoptée, ce qui démontre l'engagement des membres de l'ASEAN à promouvoir et à protéger les droits de l'homme dans la région³³.

La fondation de l'ASEAN (ASEAN Fondation) : présent comme le dernier organe précisé dans la charte à l'article 15. En effet, la fondation de l'ASEAN est dans le but de soutenir le Secrétaire général de l'ASEAN en collaborant avec les organes compétents de l'ASEAN au soutien de l'édification de la Communauté de l'ASEAN et favorise une prise de conscience

³¹ Article 12 de la Charte de l'ASEAN, 2007

³² ASEAN, 15th ASEAN Summit, Cha-Am Hua Hin, Thailand, 23-25 October 2009

³³ Humanrights.ch, « la Déclaration des droits humains de l'ASEAN », 2012. Source :

<https://www.humanrights.ch/fr/pfi/fondamentaux/sources-juridiques/autres-instruments-regionaux/declaration-des-droits-humains-de-l-039asean>

forte de l'identité de l'ASEAN, de l'interaction entre les peuples et de la collaboration étroite entre les entreprises, la société civile, le monde universitaire et les autres parties prenantes de l'ASEAN³⁴.

En somme, ces structures institutionnelles visent à coordonner les politiques économiques des pays membres, promouvoir les échanges commerciaux et les investissements, à renforcer la coopération en matière de sécurité, de lutte contre criminalité transnationale, de protection du droit de l'homme, de l'environnement et de gestion des ressources naturelles, ainsi qu'à promouvoir la culture et le dialogue interculturel dans la région. Plus spécifiquement, elles ont pour ambition de créer un cadre favorable à la croissance économique et au bien-être social des peuples de la région, tout en renforçant la solidarité et la coopération entre les États membres.

Paragraphe II : Les organes décisionnels de l'ASEAN

En effet, lors du 9ème sommet de l'ASEAN en 2003 à Bali, l'ASEAN a progressé vers une intégration plus étroite en visant la création d'une communauté de l'ASEAN (CA) d'ici 2020, reposant sur trois piliers fondamentaux, selon la Déclaration de la Concorde Bali II, à savoir : la Communauté de sécurité et politique de l'ASEAN, la communauté économique de l'ASEAN et la communauté socio-culturelle de l'ASEAN. De ce fait, les dirigeants successifs de l'ASEAN ont accéléré le processus de construction de la communauté de l'ASEAN, ramenant la date butoir initialement prévue par la Déclaration de Bali à l'horizon 2015, soit cinq années plus tôt que prévu.

La communauté de sécurité et politique de l'ASEAN(CSPA) : Vise à porter la coopération politique et sécuritaire de l'ASEAN à un niveau plus élevé afin de garantir que les pays de la région vivent dans un environnement juste, démocratique et harmonieux. D'une part, les membres du Conseil de sécurité et politique s'appuient exclusivement sur des processus pacifiques pour régler les différends inter-régionaux en considérant que leur sécurité est fondamentalement liée les uns aux autres, y compris leur situation géographique³⁵.

En effet, il convient de souligner que la communauté politique et de sécurité de l'ASEAN

³⁴ Article 15 de la Charte de l'ASEAN, 2007

³⁵ ASEAN, Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord II), 2012. Source :

<https://asean.org/speechandstatement/declaration-of-asean-concord-ii-bali-concord-ii/>

découle de l'accord de Bali II en 2003. Lors de cet accord unanime, les pays membres ont déterminé que le CSPS devait s'attacher à la réalisation de trois objectifs fondamentaux, à savoir :

- Une communauté qui établit des règles et promeut le développement de valeurs et de normes partagées (A rules-based community shared values and norms) qui compose : La non-ingérence dans les affaires intérieures des États membres et le renforcement des valeurs communautaires.
- Une communauté qui réunit une région cohérente et paisible, engagée dans une responsabilité collective pour résoudre les défis sécuritaires à toutes les échelles, afin de favoriser la résilience et la prospérité régionales (A cohesive, peaceful and resilient region with shared responsibility for comprehensive security). Cela représente un effort pour encourager l'ASEAN à devenir plus dépendante de ses propres mécanismes pour résoudre les différents problèmes et défis régionaux.
- Une communauté qui forme une région dynamique et interconnectée, reconnaissant l'importance de s'engager avec le monde extérieur pour atteindre des visées partagées (A dynamic and outward looking region in an increasingly integrated and independent world). Cette évolution témoigne d'une approche de la coopération régionale qui va au-delà des considérations purement internes, en faveur d'une intégration économique et politique accrue dans la région et d'une collaboration plus étroite avec les partenaires externes.³⁶

Ces dernières années, l'ASEAN a été confrontée à une série de défis en matière de sécurité, allant des conflits frontaliers entre les États membres aux tensions régionales plus larges liées à la mer de Chine méridionale. Cependant, la mise en place de la CSPA a permis à l'organisation de jouer un rôle de premier plan dans la résolution pacifique de ces différends régionaux et ceux à l'avenir.

La communauté économique de l'ASEAN (CEA) : Vise à approfondir l'intégration économique en coordonnant les intérêts de ses États membres par la promotion politique et des mesures qui stimulent une intégration économique plus large. De plus, une telle intégration est

³⁶กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ, « ASEAN Mini Book », Page Maker Co., Ltd, 2015, p. 50

réalisée grâce à une coopération renforcée et à de nouveaux plans d'action, dans le respect des principes qui encouragent l'ouverture économique.

Au cours de la réunion d'août 2006 des ministres de l'économie de l'ASEAN (ASEAN Economic ministers Meeting), les hauts responsables économiques ont reçu le mandat de préparer un plan pour la création de la communauté économique de Blueprint de l'ASEAN (ASEAN Economic Community Blueprint), ainsi qu'un calendrier stratégique d'activités pour orienter la mise en place de ladite communauté en 2015³⁷.

L'ASEAN a élaboré conjointement un plan, également connu sous le nom du Blueprint CEA, afin de fournir une feuille de route claire pour les activités économiques à mener dans les délais impartis. En effet, les États membres de l'ASEAN sont tenus de négocier et de parvenir à un accord sur les modalités de la libéralisation, à savoir ce qui doit être libéralisé, dans quelle mesure, comment et quand, afin de réaliser les objectifs énoncés dans le plan de la CEA. Donc, on trouve les quatre objectifs cruciaux, à savoir :

La mise en place d'un marché unique et d'une plateforme de production commune : La CEA s'engage à promouvoir l'intégration économique en réduisant progressivement les barrières commerciales entre ses États membres. Elle vise à atteindre une suppression totale des tarifs douaniers et des mesures non tarifaires d'ici 2010, ce qui permettra une libre circulation des biens, services et capitaux.

Le renforcement de la compétitivité économique de l'ASEAN : Le but est d'améliorer la compétitivité des États membres sur les marchés mondiaux en adoptant des politiques telles que la concurrence, la protection des droits de propriété intellectuelle, la défense des droits des consommateurs, la politique fiscale, le développement des infrastructures, ainsi que la promotion du commerce électronique (Electronic ASEAN : E-ASEAN).

L'incorporation dans le système économique mondial : Plus précisément, le Blueprint de la CEA prévoit une coordination des politiques économiques de l'ASEAN avec les nations non-membres. Autrement dit qu'il favorise une position commune claire de l'organisation. Ceci inclut l'établissement de zone de libre-échange de l'ASEAN avec différents partenaires de dialogue, ainsi que la promotion de la création de réseaux dans la production et la distribution

³⁷ *Ibid.*

au sein de la région, afin de favoriser l'intégration de l'ASEAN dans l'économie mondiale, à titre d'exemple, ASEAN+3 (Chine, Japon, Corée du sud)³⁸.

En somme, on peut dire que la CEA joue un rôle clé dans l'intégration économique accrue et une libération des échanges, stimulant ainsi la croissance économique, la compétitivité et la connectivité des marchés qui a favorisé la création d'emplois et la croissance économique inclusive dans la région. Cependant, les défis subsistent toujours notamment dans la mise en œuvre effective des accords économiques et également la gestion des disparités entre les États membres.

La communauté socio-culturelle de l'ASEAN (CSCA) : Cherche à améliorer la qualité de vie des peuples de la région grâce à des activités coopératives centrées sur les personnes et socialement responsables. Son objectif est de créer une identité commune et une société inclusive et harmonieuse où le bien-être, les moyens de subsistance et la prospérité des peuples sont améliorés, mettant ainsi l'accent sur l'aspect humain et le contenu pratique de la vie dans la région³⁹.

En effet, depuis la création de l'ASEAN en 1967, les nations d'Asie du Sud-Est ont inlassablement œuvré à renforcer leur coopération dans une pluralité de domaines liés à la société et à la culture. C'est par ces motifs qu'ils ont œuvré de concert pour favoriser le développement des femmes, des enfants et des jeunes, préserver l'environnement, promouvoir la science et la technologie dans la lutte contre la pauvreté, la protection sociale, encourager le développement rural, gérer les catastrophes et favoriser l'emploi.

De fait, le chemin de l'ASEAN est devenu plus clair lors du treizième sommet de l'ASEAN qui s'est tenu à Singapour en 2007. Les dirigeants ont convenu de l'élaboration d'une feuille de route en vue de guider une communauté socio-culturelle ou le Blueprint CSC (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint) qui se donne comme principaux renforcements : Le développement humain (human development), la protection et le bien-être social (social welfare and protection), la justice sociale (social justice), la durabilité environnementale

³⁸ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ. « ASEAN Mini Book », *op. cit.*, p. 57

³⁹ UNESCO, ASEAN Socio-Cultural Community, Policy Monitoring Platform, 2020. Source :

<https://en.unesco.org/creativity/policy-monitoring-platform/asean-socio-cultural-community>

(environmental sustainability), la construction d'une identité ASEAN (building an ASEAN identity), la réduction de l'écart de développement (narrowing development gap).

Enfin, depuis la création du CSCA, des progrès ont été réalisés dans plusieurs domaines clés notamment la mise en place pour améliorer l'accès à l'éducation et à la santé, ainsi que pour promouvoir l'égalité des genres et la protection des droits de l'homme, les événements culturels et sportifs, comme ASEAN Game, qui ont été organisés pour promouvoir la compréhension mutuelle et la solidarité entre les peuples de la région.

Bien que l'ASEAN ait réalisé des progrès significatifs que cela soit dans la lutte contre la pauvreté, les inégalités économiques et sociales ainsi que les menaces à la sécurité régionales, il convient de souligner que la réalisation de ces trois piliers dépend en grande partie de la coopération des puissances mondiales comme les États-Unis et la Chine. Ces acteurs clés ont joué un rôle essentiel dans la croissance économique de la région et ont contribué à guider l'ASEAN vers une région plus stable, inclusive et prospère (**Chapitre II**).

Chapitre II : le modèle de coopération entre l'ASEAN et les grandes puissances

La coopération entre l'ASEAN et les grandes puissances, notamment les États-Unis et la Chine, sera examinée en détail dans cette étude en deux sections. La première section explorera la relation entre l'ASEAN et les États-Unis (**section I**), tandis que la deuxième partie se concentrera sur la coopération entre l'ASEAN et la Chine (**section II**).

Section I : ASEAN-USA

Au fil des années, les relations bilatérales entre l'ASEAN et les États-Unis ont connu une évolution significative pour répondre aux enjeux régionaux et internationaux. Ainsi, la présente étude se propose d'analyser la dynamique de ces relations depuis la fin de la Guerre froide (**paragraphe I**) tout en mettant en lumière les défis contemporains qui pèsent sur leur coopération (**paragraphe II**).

Paragraphe I : Les relations ASEAN-USA depuis la Guerre froide

Les États-Unis, quatrième partenaire commercial de l'ASEAN, sont engagés en Asie du Sud-Est depuis des années. En effet, cela a débuté d'abord en 1954 par la création de l'Organisation du traité de l'Asie du Sud-Est (OTASE) que les États-Unis ont soutenus fortement dans le but de lutter contre l'expansion du communisme vers l'Asie du Sud-Est pendant la guerre froide, en signant le pacte de Manille avec plusieurs États comme le Royaume-Uni, la France, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan, la Thaïlande et les Philippines⁴⁰. Cette organisation fonctionnait jusqu'à sa dissolution en 1997 où les États-Unis sont devenus officiellement un partenaire de dialogue de l'ASEAN en développant des relations dans des domaines allant de la sécurité, de l'économie et du commerce aux affaires sociales et culturelles, ainsi qu'à la coopération au développement. Cependant, à mesure que la guerre froide prenait fin, les États-Unis ont progressivement porté leur attention vers d'autres priorités internationales, notamment en Europe, au Moyen-Orient et en Asie du Nord-Est. Certains observateurs estiment que cela a conduit à une diminution de l'attention portée à l'Asie du Sud-

⁴⁰ L'équipe de Perspective Monde, « Création de l'Organisation du traité de l'Asie du Sud-Est », Perspective Monde, Université de Sherbrooke, Québec, Canada, 2006

Est, ce qui a pu donner l'impression que cette région était négligée dans les politiques américaines.

Au fil du temps, le monde bipolaire s'est transformé au monde multipolaire avec un nouvel ordre international. Ainsi, le commerce international est devenu rapidement un élément essentiel de la croissance économique d'un État, en particulier depuis la fin de la Guerre froide, lorsque l'impératif de sécurité de l'après-guerre est devenu moins dominant et que les facteurs économiques ont pris le dessus. Par conséquent, la décision prise lors du quatrième sommet de l'ASEAN à Singapour en 1992 sur la zone de libre-échange de l'ASEAN a marqué le début d'une nouvelle coopération économique au sein de l'organisation, mettant en avant le rôle central du commerce et de l'investissement⁴¹. Cela a conduit les États-Unis à orienter leur politique étrangère vers le continent d'Asie du Sud-Est en étant un fervent partisan du renforcement des liens commerciaux et des investissements directs étrangers (IDE) au sein de l'ASEAN, tout en travaillant activement pour ces initiatives.

Les relations bilatérales ont pris un nouvel élan en 2002 sous l'administration du président George W. Bush lorsque les États-Unis ont lancé l'initiative " Enterprise pour l'ASEAN " (An Enterprise for ASEAN initiative : EAI), proposant de négocier des accords-cadres sur le commerce et l'investissement (Trade and Investment Framework Arrangements : TIFA) qui ont été adoptés par les États Unis et l'ASEAN en 2006 avec un conseil conjoint dans le but d'examiner les projets de coopération⁴². Ainsi que des accords bilatéraux de libre-échange avec les pays de la région qui étaient enclins à entreprendre des réformes. De plus, les États-Unis ont apporté un soutien modéré à la stratégie économique internationale de la région en lançant en 2007 le projet « ASEAN Development Vision et Advance National Cooperation and Economic integration ou ADVANCE » en coopération avec le Secrétariat de l'ASEAN⁴³. Ce projet visait à promouvoir la libéralisation et la facilitation du commerce, notamment à travers des initiatives comme la Fenêtre Unique de l'ASEAN (ASEAN Single Windows : ASW), qui

⁴¹ ASEAN Secretariat, "Agreement on the Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme for the ASEAN Free Trade Area", 28 January 1992

⁴² Alexander Chipman Koty, "The USA-ASEAN trade and Investment Facilitation Agreement Explained", ASEAN Briefing, 27 September 2021

⁴³ United States Department of State, United States-ASEAN Cooperation 2012, July 11, 2012. Source: <https://2009-2017.state.gov/r/pa/prs/ps/2012/07/194837.htm>.

facilite le commerce grâce à la documentation électronique et qui est également l'un des éléments cruciaux de la CEA⁴⁴.

L'assistance de la part des États-Unis à la modernisation des capacités du Secrétariat de l'ASEAN avec le lancement de l'accord-cadre sur le commerce et l'investissement entre les États-Unis et l'ASEAN, ainsi que d'autres initiatives mentionnées précédemment. Malgré ces initiatives lancées par l'administration du président George W. Bush, ces efforts stratégiques ont été compromis en raison de la perception parmi les élites d'Asie du Sud-Est que les États-Unis manquaient d'un engagement suffisant envers l'ASEAN. De plus, les critiques mentionnent souvent comme preuve principale est le fait que l'ancienne secrétaire d'État Condoleezza Rice n'a pas assisté à deux des quatre réunions ministérielles du Forum régional de l'ASEAN (FRA) pendant son mandat. De même, la décision du président Bush d'annuler le sommet États Unis-ASEAN prévu en septembre 2007 pour se concentrer sur la situation sécuritaire en Irak a suscité une attention considérable⁴⁵.

À partir de 2008, la relation bilatérale entre l'ASEAN et les États-Unis s'est repris encore plus fort lorsque Barak Obama est devenu le 44eme président des États-Unis. En effet, le président B. Obama a accordé une attention accrue de la part des États Unis à l'Asie du Sud-Est et à l'ASEAN à un niveau sans précédent depuis la fin de guerre du Vietnam. Reconnaisant l'importance du continent d'Asie du Sud-Est et de l'ASEAN dans la préservation de l'ordre international basé sur des règles. En plus, l'administration du président B. Obama a fait de cette région et de ce regroupement régional une partie vitale de sa politique de « Rebalance » ou « rééquilibrage » vers l'Asie-Pacifique en prenant des mesures pour concrétiser cela à travers les pays et les domaines concernés⁴⁶.

« And few regions present more opportunity to the 21st century than the Asia Pacific, that's why, early in my presidency, I decided that the United States, as a Pacific nation, would rebalance our foreign policy and play a larger and long-term role in the Asia Pacific » déclaré

⁴⁴ Micheal G. Plummer, US-ASEAN relation in a Chaging globale Context, 8 May 2017, p. 140

⁴⁵ Congressional Research Service, "United States relations with the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)", 16 November 2009, p. 2

⁴⁶ Parameswaran, "Obama's legacy in US-ASEAN relations". In The United States in the Indo-Pacific, Manchester, England: Manchester University Press, 2023, from <https://doi.org/10.7765/9781526135025.00014>

par le président B. Obama lors d'un Sommet dans la communauté de Rancho Mirage⁴⁷. En effet, la coopération entre les deux a pris un tournant visiblement concret. Premièrement, l'administration Barack s'est mise à focaliser sur le renforcement des alliances et des partenariats. En outre, elle a investi de manière significative dans les institutions multilatérales et des partenariats bilatéraux comme la ratification du traité d'amitié et de coopération en 2009, le fait de devenir le premier pays non membre de l'ASEAN à nommer un ambassadeur auprès de l'organisation en 2011, l'adhésion au sommet de l'Asie de l'Est, l'institutionnalisation des sommets annuels États-Unis-ASEAN, ainsi que la visite du président B. Obama au Laos et Vietnam en 2016⁴⁸. La relation entre deux partenaires ont fait un long chemin jusqu'à l'arrivée du président Donald Trump et sa politique "American first". Ce qui a fait que 68% des personnes interrogées dans les pays de l'ASEAN estimaient que sous l'administration de D. Trump, l'implication des États-Unis dans les affaires régionales avait diminué, ce qui reflète une préoccupation quant à l'évolution de leur relation avec les États-Unis⁴⁹.

On en vient maintenant à l'administration du président Joe Biden, son arrivée au pouvoir aux États-Unis a suscité l'inquiétude de certains membres de l'ASEAN, en particulier les alliés de la Chine, car ils estiment que la politique de Joe Biden à l'égard de la Chine pourrait être plus flexible et la tension entre les deux puissances pourrait augmenter⁵⁰. Cependant, les liens entre l'ASEAN et les États-Unis sous l'administration du président J. Biden ont atteint un niveau important, malgré l'intervention chinoise dans la région, comme récemment avec l'émergence du COVID-19, les États-Unis ont fourni plus de 23 millions de doses de vaccin et plus de 158 millions de dollars américains d'aide sanitaire et humanitaire d'urgence aux membres de l'ASEAN⁵¹. De plus, sa participation au sommet de l'ASEAN en 2022 au Cambodge, alors qu'aucun président américain n'y avait participé depuis 2017, en déclarant que « La région était au cœur de la Stratégie indopacifique de son administration, assurant par ailleurs que Washington engageait des ressources, et non seulement des discours, dans le cadre d'un

⁴⁷ Why Obama Is Pivoting Toward Southeast Asia on Policy, NBC News, 2017, <https://www.nbcnews.com/news/us-news/here-s-why-president-obama-pivoting-toward-southeast-asia-policy-n519621>

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Stepanov, A. S, US Policy towards Southeast Asia: from Barack Obama to Joe Biden, PubMed Central (PMC), 29 March 2023, <https://doi.org/10.1134/S1019331622210183>

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ U.S. Support to ASEAN in fighting COVID-19, office of the spokesperson, 4 august 2021

nouveau partenariat stratégique global »⁵². Ce qui a permis à mettre en lumière qu'il existe quasiment aucune négligence de la part des États-Unis à l'égard de l'ASEAN jusqu'au présent.

En somme, on peut retenir que la relation économique entre les deux partenaires est essentielle pour l'un et l'autre, étant donné que les États-Unis représentent le plus grand marché économique du monde en étant une destination importante pour les exportations de l'ASEAN et une source de ses importations, ainsi qu'une source d'IDE. Cette domination pourrait diminuer avec le temps, mais le marché américain restera néanmoins crucial pour l'ASEAN. D'autre part, l'Asie du Sud-Est continuera d'être relativement peu importante en tant que marché pour les États-Unis, mais les taux de croissance suggèrent qu'elle deviendra de plus en plus importante avec le temps en prenant en compte la tendance à la hausse du régionalisme, il est probable qu'aucune période récente de l'histoire n'ait été favorable que maintenant pour renforcer ces liens économiques entre les États Unis et l'ASEAN⁵³.

Paragraphe II : Les défis actuels de la coopération ASEAN-USA

La coopération entre l'ASEAN et les États Unis a fait un long chemin, comme précisé récemment, qu'il s'agisse dans le domaine économique, politique et sécuritaire mais les défis de cette coopération bilatérale sont inévitables et limitent la capacité des deux partenaires stratégiques à atteindre leurs objectifs communs.

Lorsque les États-Unis renforcent leur engagement envers l'ASEAN, les dix pays membres deviennent de plus en plus pertinents dans leur vision politique à long terme. En parallèle, les membres de l'ASEAN sont de plus en plus politiquement stables et confiants, en renforçant ainsi leur rôle géopolitique en mettant en avant l'importance de la « Centralité de l'ASEAN » dans la prise de décisions régionales et mondiales⁵⁴.

La centralité de l'ASEAN a une incidence majeure sur les partenaires externes de l'ASEAN, y compris les États-Unis, en les incitant à reconnaître le rôle central de l'ASEAN dans les affaires régionales et à renforcer leur collaboration avec l'organisation. Ainsi, le rôle des États-Unis

⁵² Au Sommet de l'ASEAN, Joe Biden appelle à construire "un Indo-Pacifique libre et ouvert", France 24, 12/11/2022

⁵³ Michel G. Plummer, US-ASEAN Relation in a Changing Global Context, 8 May 2017, page. 147

⁵⁴ Peter A. Petri and Michael G. Plummer, ASEAN Centrality and the ASEAN-US Economic Relationship, 21 February 2014

dans la prise de décisions au sein de l'ASEAN pourrait être affecté, alors que l'accent est mis sur la promotion de la coopération et de la sécurité régionales sous la direction de l'ASEAN.

La question est de savoir si les États-Unis peuvent approfondir leur engagement envers l'ASEAN tout en respectant la centralité de l'ASEAN. En effet, les États-Unis ont exprimé leur opposition à certains accords économiques régionaux conclus par l'ASEAN avec d'autres partenaires, arguant qu'ils devraient être basés sur des règles souples et acceptables pour tous les membres de l'ASEAN. En outre, certains efforts des États-Unis pour renforcer leurs relations avec certains membres de l'ASEAN ont été critiqués pour leur potentiel de perturber la cooptation régionale. À titre d'exemple, un article paru dans le Jakarta post affirmait que « l'histoire a démontré que l'absence d'un régionalisme et d'une identité asiatique solides ne découlent pas uniquement de problèmes intérieurs et de la méfiance entre les pays asiatiques, mais également de la présence de puissances extérieures comme les États-Unis dans la région... l'ASEAN ne devrait pas laisser les Américains rétablir leur propre dominant dans la région »⁵⁵.

C'est pour toutes ces raisons que les États-Unis et certains partenaires externes peuvent également percevoir la centralité de l'ASEAN comme un obstacle à l'exercice de leur propre influence dans la région, en particulier lorsqu'ils ont des intérêts géopolitiques concurrents. Dans de tels cas, la centralité de l'ASEAN peut devenir un sujet de conflit international plutôt qu'un moyen de promouvoir la coopération et la sécurité régionales.

Le principe de centralité de l'ASEAN rencontre finalement des faiblesses lorsque la mondialisation est devenue un sujet essentiel du droit international contemporain, et quand la démocratie est devenue un problème pour la majorité des États, notamment ceux des membres de l'ASEAN. En effet, La démocratie ou le droit de l'homme sont des défis sensibles pour l'ASEAN auxquels un État libérale comme les États-Unis s'apprêtent à intervenir. Un exemple concret est le cas d'un coup d'État en Birmanie qui a eu lieu après que Joe Biden est devenu le 46eme président des États-Unis. Après la prise de pouvoir non légitime de Min Aung Hlaing en 2021, l'administration Biden n'a pas tardé à prendre des mesures en collaborant avec des

⁵⁵ *Ibid.*

pays membres d'ASEAN, d'appliquer des sanctions économiques contre la junte militaire en place après le coup d'État⁵⁶.

« La junte birmane a commis de nombreuses atrocités, causant la mort de plus de 1500 personnes et l'emprisonnement ou la persécution injuste de milliers d'autre. La corruption est répandue dans le pays, tandis que les conflits internes s'aggravent. Ce coup d'État a eu un impact négatif sur la Birmanie dans son ensemble, ainsi que la stabilité régionale. Pendant que les dirigeants de la junte cherchent à tirer profit de la crise qu'ils ont créé, des millions de Birmans sont privés de moyens de subsistance et d'assistance humanitaire, que la junte bloque et attaque même ses opérateurs » le discours du président J. Biden un an après le coup d'État⁵⁷. L'intensité des sanctions économiques des États Unis envers la Birmanie ne s'est atténuée pas en rendant la pénurie alimentaire à la population birmane. Donc, les États unis ont décidé de fournir une aide financière à la population birmane à travers les Organisations non gouvernementales (ONG), ou les sociétés privées au sein du pays.

Concernant la sanction que l'ASEAN a pu faire était simplement l'interdiction de la participation du ministre des Affaires étrangères nommé par la junte militaire birmane au sommet de l'organisation en 2022, qui représente comme la seule sanction que l'ASEAN peut imposer à cause des limites du principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des États membres. Cette restriction explique pourquoi les pays membres de l'ASEAN n'ont pas été en mesure de jouer un rôle central dans la résolution⁵⁸. Donc, le problème de la démocratie en Birmanie reste incertain malgré les efforts de l'ASEAN et des États-Unis. La junte militaire birmane continue de gouverner le pays de manière autoritaire, de réprimer les manifestations pacifiques et de violer les droits de l'homme qui resteront de grands défis pour les États Unis, l'ASEAN et la communauté internationale à l'avenir.

On en vient maintenant à un autre défi sur lequel les puissances mondiales comme les États Unis ont mis l'attention particulière, c'est la montée en puissance de la Chine en Asie du Sud-Est. En 2023, on ne peut citer la tension internationale sans mentionner celle entre deux

⁵⁷ U.S. Embassy & Consulate in Thailand, Statement by President Joe Biden on the One-Year Anniversary of the Myanmar Coup, 1 February 2022. Retrieved from <https://th.usembassy.gov/statement-by-president-joe-biden-marking-one-year-since-the-coup-in-burma/>

puissances économiques, notamment le rôle des États-Unis face à la puissance Asiatique comme la Chine en Asie du Sud-Est.

Comme précisé récemment, certains observateurs estiment la relation entre les États-Unis et l'ASEAN sous l'administration du président D. Trump s'est affaiblie. À titre d'exemple, le fait que les États-Unis, en 2017, sont sortis du traité de partenariat Trans pacifique (TPP) qui a eu un impact sur l'économie de l'ASEAN en ce moment-là, ainsi que ce dernier est considéré comme un outil qui donnait aux États-Unis un levier contre l'influence de la Chine dans la région. D'un autre côté, la Chine a continué à renforcer son influence en lançant des initiatives comme la Nouvelle Route de la soie, l'Accord de partenariat économique régional global⁵⁹. Ces deux dernières, y compris le retrait des États Unis du TPP, renforce encore davantage la relation économique entre les pays membre de l'ASEAN et la Chine, ce qui donne la naissance à la question si les États Unis peuvent récupérer cette région face aux croissants économique de la puissance chinois.

En somme, bien que les États-Unis et l'ASEAN aient une relation profonde dans toutes les dimensions, mais le monde contemporain est confronté à une instabilité croissante due à de nouvelles menaces qui présentent des défis majeurs à surmonter. Autrement dit, ces menaces ne peuvent être réglées unilatéralement, ce qui souligne l'importance d'une collaboration internationale efficace pour faire face à ces défis. Dernièrement, concernant l'influence économique de la Chine à l'Asie du Sud-Est, il est impératif pour l'ASEAN de maintenir des relations équilibrées avec les deux puissances mondiales afin d'éviter une concentration de pouvoir unique dans la région, ce qui préserve la solidité et la durabilité de l'Organisation⁶⁰.

⁵⁹ ลัฐกา เนตรทัศน์, ความสัมพันธ์อาเซียน - สหรัฐฯ และความท้าทาย, Law for ASEAN by the Office the Council of State of Thailand, 2019

⁶⁰ *Ibid.*

Section II : ASEAN-CHINA

Une relation dynamique et en constante évolution de L'ASEAN et la Chine. Dans cette section, nous explorerons les développements clés des rapports ASEAN-Chine au fil des décennies, mettant en évidence les progrès réalisés dans la coopération bilatérale (**paragraphe I**). Ensuite, nous analyserons les implications majeures de cette coopération sur le plan sécuritaire (**paragraphe II**).

Paragraphe I : Les rapports ASEAN-Chine depuis les années 1980

L'émergence formidable de la Chine en tant que nouvel acteur économique sur la scène globale a attiré l'attention du monde entier comme le disait Napoléon Bonaparte, empereur Français du XIXe siècle : « Lorsque la Chine s'éveillera le monde entier tremblera ⁶¹ ».

La Chine a eu une croissance économique pendant ces derniers temps, et les investissements chinois ont considérablement augmenté et représentent une part importante de son Produit intérieur brut (PIB). Selon l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), les dépenses de la Chine sont passées de 0,9 % du PIB en 2000 à 2,4 % en 2020. En termes de volume, les investissements chinois sont passés de 38 milliards de dollars en 2000 à 563 milliards de dollars en 2020⁶². Cependant, la Chine a pu atteindre un niveau de développement économique considérable grâce à une coopération approfondie avec plusieurs acteurs internationaux, y compris l'ASEAN qui est un partenaire clé dans la région asiatique.

En effet, la politique économique de la Chine vis-à-vis de l'Asie du Sud-Est a connu une évolution et une progression au fil des ans, se déclinant en plusieurs étapes majeures. La première étape, correspondant aux années 1980, a été marquée par l'établissement ou la réouverture des relations commerciales entre la Chine et plusieurs pays de l'Asie du Sud-Est. Seconde, une orientation claire de la part de la Chine vers la région. Cette étape a débuté à la fin des années 1990, marquée notamment par la crise financière asiatique de 1997-1998, et a été motivée par la participation active de la Chine aux dialogues régionaux. Ensuite, la politique économique proactive de la Chine à l'égard de l'Asie du Sud-Est en 2000, l'adhésion de la

⁶¹ L'Histoire, « Quand la Chine s'éveillera... », L'histoire dans mensuel 300, juillet-août 2005

⁶²Bertrand Jacquillat, « La Chine est-elle (ré) devenue la première puissance économique mondiale ? », La Tribune, 11 décembre 2020

Chine à l'Organisation mondiale du commerce(OMC) en 2001. La quatrième étape été marqué par une accélération du rapprochement économique entre les deux partenaires avec comme point culminant l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange Chine-ASEAN en début d'année 2005⁶³.

Après l'établissement des relations officielles sino-ASEAN en 1991, leur coopération économique a connu une expansion fulgurante. En effet, le commerce bilatéral a augmenté à un taux moyen annuel d'environ 17 % entre 1991 et 2000, avec un volume d'échanges passant de 7,9 milliards de dollars américains à 39,5 milliards de dollars américains. Après l'adhésion de la Chine à l'OMC en 2001, le volume total des échanges a bondi encore plus rapidement à plus de 20 % par an entre 2001 et 2006, pour atteindre 145,2 milliards de dollars en 2006. Cette ascension rapide du commerce entre l'ASEAN et la Chine peut être attribuée en grande partie au développement continu des pays de l'ASEAN, à la solide performance de l'économie chinoise et aux initiatives économiques régionales, comme la zone de libre-échange ASEAN-Chine⁶⁴.

Par ailleurs, il convient également de souligner que cette croissance impressionnante est attribuable au rôle important joué par les entreprises privées chinoises. Au cours de l'année 2006, les investissements totaux des entreprises chinoises dans l'ASEAN ont été estimés à environ 1,3 milliard de dollars américains, un chiffre encore modeste par rapport aux investissements totaux de l'ASEAN en Chine, qui s'élèvent à environ 40 milliards de dollars américains. Toutefois, cette tendance est en train d'évoluer progressivement, notamment depuis la mise en place de la stratégie « *Go abroad* » par le gouvernement chinois en raison d'encourager davantage d'entreprises chinoises à investir à l'étranger. De plus, les ressources naturelles abondantes de l'ASEAN, comme le pétrole, le gaz naturel et le bois sont fortement complémentaires à l'économie chinoise, attirent également les investissements des entreprises chinoises. Donc, le gouvernement chinois a décidé d'établir un fonds de 5 milliards de dollars américains pour des entreprises chinoises qui souhaitent s'implanter à l'étranger⁶⁵.

⁶³ Candice Tran Dai, "LA CHINE AUJOURD'HUI Dynamiques domestiques et internationales", in Paul André (dir.), La diplomatie économique de la Chine en Asie du Sud-Est, Open Edition Books, 13 juillet 2016

⁶⁴ Lai Hongyi, Lim Tin Seng, *HARMONY AND DEVELOPMENT: ASEAN-CHINA RELATIONS*, World scientific, Singapore, 2007

⁶⁵ *Ibid.*

Au cours du XXI^e siècle, la Chine est considérée comme l'un des principaux investisseurs dans l'ASEAN, avec des échanges commerciaux entre les deux régions plus que doublés depuis 2010 pour atteindre 507,9 milliards de dollars américains en 2019, soit 18 % du total des échanges de l'ASEAN. Cette croissance est largement due à l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange ASEAN-Chine en 2005, qui a presque quadruplé les échanges commerciaux. En plus, les exportations de l'ASEAN vers la Chine ont connu une croissance annuelle moyenne de 10,4 % entre 2010 et 2019, tandis que les importations en provenance de Chine ont augmenté de 12,5 % sur la même période. Cependant cette forte croissance a entraîné un déficit commercial pour l'ASEAN, passant de 10,4 milliards dollars américaines en 2010 à 102,9 milliards de dollars américains en 2019⁶⁶.

Sur la base de données préliminaire de l'ASEAN, les flux d'investissement direct étranger (IDE) de la Chine vers l'ASEAN ont atteint 9,1 milliards de dollars américains, représentant 5,7 % du total des flux d'IDE vers la région. En fait, la Chine est ainsi devenue le quatrième plus grand contributeur d'IDE parmi les partenaires de dialogue de l'ASEAN. Selon les statistiques du côté chinois, malgré la pandémie de COVID-19, le volume des échanges commerciaux entre l'ASEAN et la Chine a connu une augmentation de 2,2 % au cours du premier semestre 2020, alors que la tendance mondiale était à la baisse. Ce qui a fait que l'ASEAN est devenue l'un des plus grands partenaires commerciaux de la Chine jusqu'à aujourd'hui⁶⁷.

Passons maintenant au mécanisme de coopération ASEAN-Chine qui a aucune complexité, il comprend tout simplement certains mécanismes entre les deux partenaires à savoir : le Sommet sino-ASEAN qui a lieu à la fin de chaque année, les réunions ministérielles des affaires étrangères et celles des hauts de fonctionnaires de l'ASEAN et de la Chine pour les questions d'intérêt commun.

En termes de coopération politique et de sécurité, l'ASEAN et la Chine ont adopté des mesures visant à renforcer la confiance mutuelle. Un exemple concret est la signature en 2002 de la déclaration sur la conduite des parties en mer de Chine méridionale, qui témoigne de la bonne

⁶⁶ ASEAN Secretariat, ASEAN-China Economic Relation, ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS, 2020, <https://asean.org/our-communities/economic-community/integration-with-global-economy/asean-china-economic-relation/>

⁶⁷ *Ibid.*

volonté de la Chine à l'égard de ses voisins. Ainsi que la signature du TAC en 2003. En outre, la Chine a apporté un soutien ferme au FRA et à la zone exempte d'armes nucléaires en Asie du Sud-Est, ce qui a incité d'autres pays de la région à envisager un renforcement de leurs relations avec l'ASEAN⁶⁸.

En somme, au cours des trois dernières décennies, la Chine a manifesté un engagement actif et positif envers l'ASEAN en démontrant sa volonté de participer à des dialogues multilatéraux pour résoudre les différends régionaux, en particulier le conflit de la mer de Chine méridionale qui est un sujet sensible pour les deux partenaires asiatiques jusqu'à aujourd'hui (**paragraphe II**).

Paragraphe II : Les implications de la coopération ASEAN-Chine

La coopération entre les deux partenaires stratégiques a parcouru un long chemin, notamment sur le plan économique et sécuritaire. En ce qui concerne le premier, comme on l'a exposé précédemment, la signature de zone de libre-échange ASEAN-Chine en 2005 a été un tournant majeurs positif, stimulant la croissance économique de l'ASEAN et de la Chine et laissant entrevoir une convergence entre ces deux entités qui a capté l'attention du monde entière. Par contre, en ce qui concerne à la deuxième, malgré leurs bonnes relations bilatérales, les défis stratégiques demeurent toujours les obstacles massifs, en particulier le différend de la mer de Chine méridionale entre la Chine et les membres de l'ASEAN.

La mer de Chine méridionale occupe une position stratégique prépondérante en géopolitique, étant un vaste étendue d'eau de plus de 3,4 millions de kilomètres carrés bordée par des terres et des îles, et servant depuis des temps immémoriaux de voie maritime majeure reliant l'océan Pacifique et l'océan Indien. Elle demeure aujourd'hui une voie navigable cruciale, avec un trafic maritime représentant un tiers du trafic mondial, et une importance économique considérable, avec une valeur commerciale annuelle avoisinant les 3000 milliards de dollars américains⁶⁹.

En effet, le litige territorial en mer de Chine méridionale trouve son origine dans les revendications concurrentes de plusieurs membres et non-membre de l'ASEAN sur des îles

⁶⁸Lai Hongyi, Lim Tin Seng, HARMONY AND DEVELOPMENT: ASEAN-CHINA RELATIONS, *op. cit.*

⁶⁹“Why is everyone fighting over the South China Sea?”, BBC News, 20 March 2021, <https://www.bbc.com/news/av/world-asia-56459744>

(ex : îles Spratleys, îles Paracels) et des zones maritimes comme la Chine, le Vietnam, les Philippines, la Malaisie, le Brunei. Cependant, la Chine invoque notamment des preuves historiques et une ligne 9 en pointillés pour appuyer ses revendications. Cette situation a engendré des tensions et des défis en matière de sécurité entre les pays concernés, ainsi que le rôle des superpuissances comme les États unis à ces litiges est également un facteur important dans cette situation complexe, pouvant contribuer à amplifier les tensions régionales.

Sources : Reuters, Département of Defense, Philippe Rekacewicz (Le Monde), Emmanuel Véron (Université Paris-I)

Selon le point de vue chinois, la mer de Chine méridionale représente un enjeu crucial pour la survie économique de la Chine, car elle offre un accès unidirectionnel essentiel à cette puissance régionale en matière de commerce maritime. De ce fait, la perturbation de cette voie de navigation stratégique pourrait affecter considérablement ses intérêts économiques. C'est pour cela que, géographiquement, la Chine la considère comme faisant partie de son domaine maritime et souhaite éviter toutes sortes d'interventions extérieures dans cette région. C'est pourquoi la présence de pays tels que les États-Unis et les États membres de l'ASEAN, qui

effectuent des patrouilles et des opérations de référence dans cette mer, est perçue par Pékin comme une menace de la sécurité nationale chinoise⁷⁰.

D'un autre côté, l'ASEAN considère la Chine, dans ce différend, comme une menace pour la sécurité des pays concernés. Par conséquent, les États membres de l'ASEAN cherchent activement à trouver des solutions à travers différents canaux. Parmi ces initiatives, figurent notamment la proposition de discussions multilatérales, la tenue du Forum régional de l'ASEAN et le recours aux cadres juridiques internationaux pour garantir la protection des intérêts nationaux de chaque pays. Par exemple, en 2013, le gouvernement philippin a intenté une action en justice devant la CIJ contre la Chine concernant la question des frontières maritimes en mer de Chine⁷¹. En 2016, la Cour permanente d'arbitrage a rendu une décision stipulant que la Chine ne disposait d'aucun droit sur les zones maritimes contestées. En conséquence, la Chine a immédiatement exprimé son refus d'accepter cette décision, ce qui a montré sa position privilégiée face aux pays membres concernés de l'ASEAN.

Cependant, ce litige complexe semble être entre la Chine et ses voisins, relatif à des îles et des récifs appartenant insignifiants dans l'océan. Néanmoins, il revêt une importance considérable pour les intérêts stratégiques politiques et économiques des États-Unis⁷². Par conséquent, ces derniers ont cherché à contester l'hégémonie chinoise en intensifiant leur présence militaire en mer de Chine méridionale. Cette approche est axée sur la construction d'alliances, en particulier sur les liens militaires et de sécurité avec les Philippines, un membre de l'ASEAN qui s'oppose aux revendications chinoises dans cette mer, ainsi que sur le maintien des opérations de navigation pour promouvoir la liberté de navigation. De plus, les États-Unis cherchent également à renforcer leur coopération multilatérale avec des pays tels que le Japon, l'Inde et

⁷⁰ นางสาวปภัสร์ อภิรัตน์, ไทยต่อทะเลจีนใต้และการมองไปข้างหน้า, รายงานการศึกษาศวบุคคล, 2017

⁷¹BFMTV, « Mer de Chine : la Cour pénale internationale donne raison aux Philippines », publié le 12 juillet 2016. Disponible sur : https://www.bfmtv.com/international/mer-de-chine-la-cour-penale-internationale-donne-raison-aux-philippines_AN-201607120017.html

⁷² Congressional Research Service, U.S -China Strategic Competition in South and East China Seas: Background and Issues for Congress, Updated February 8, 2023, <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R42784/141>

l'Australie, à travers l'initiative de l'Indo-Pacifique Quad, qui vise à contrer l'influence croissante de la Chine dans la région, augmentant encore la tension sino-américaine⁷³.

Concernant la position de l'ASEAN sur ce contentieux, bien que les États membres de l'ASEAN aient exprimé leur soutien en faveur d'une résolution pacifique et négociée des différends en mer de Chine méridionale. En réalité, l'ASEAN est fragmentée en interne, certains membres étant influencés par les offres économiques, les prêts et le développement d'infrastructures proposés par la Chine. Cela a conduit à un changement de position dans leur soutien à la lutte de pouvoir avec la Chine, ce qui soulève la question de savoir si L'ASEAN fait preuve de solidarité face à la Chine?⁷⁴.

En dépit des tensions persistantes entre les membres de l'ASEAN et la Chine autour de la mer de Chine méridionale, les parties ont réussi à éviter tout recours à la force militaire et ont cherché à résoudre le conflit par des moyens pacifiques, notamment par le biais de négociations. Bien que le litige ait donné lieu à des incidents et des différends, tels que les poursuites en justice engagées par les Philippines et l'intervention des États-Unis, cela n'a pas dégénéré en un conflit ouvert. En outre, cela témoigne de la reconnaissance mutuelle de la Chine et de l'ASEAN en tant que partenaires stratégiques et de leur désir de poursuivre leur coopération dans toutes les dimensions à l'avenir.

⁷³ นางสาวปภรณ์ อภิรัตน์, ไทยต่อทะเลจีนใต้และการมองไปข้างหน้า, *op. cit.*

⁷⁴ *Ibid.*

Conclusion

L'Asie du Sud-Est, considérée autrefois comme une région économiquement insignifiante, en dehors de la quête territoriale des puissances coloniales au XIXe siècle, est devenue une zone d'intérêt pour les investisseurs étrangers, attirés par ses perspectives économiques prometteuses. Par contre, ce tournant majeur n'est pas survenu par hasard, mais plutôt grâce aux efforts inlassables des États de la région à s'intégrer depuis l'époque coloniale jusqu'à la création réussie de l'organisation régionale connue sous le nom d'ASEAN.

L'ASEAN est née dans un contexte bipolaire et a évolué dans un monde multipolaire, connaissant une croissance remarquable dans toutes les dimensions, notamment celles des économiques, grâce à des initiatives comme la création d'une zone de libre-échange qui attire de nombreux États extérieurs, ainsi que la mise en place de son premier acte constitutif, qui offre des principes, et des objectifs clairs et cohérents, guidant l'organisation dans une direction de solidarité et d'harmonie.

Concernant les deux puissances mondiales, les États-Unis ont pour leur part entretenu une coopération étroite avec l'ASEAN, en particulier sous l'administration du président B. Obama. Cependant, l'arrivée au pouvoir du président D. Trump et sa politique "America first" ont entraîné un tournant dans cette coopération stratégique, conduisant à une certaine négligence de la part des États-Unis envers l'ASEAN pour la première fois depuis 2007. Cette situation a offert une opportunité à la Chine, nouvel acteur économique mondial, de se positionner comme un partenaire stratégique privilégié de la région.

Au fil du temps, la présence grandissante de la Chine dans la région de l'Asie du Sud-Est suscite des inquiétudes pour les États-Unis car cette présence est d'autant plus préoccupante étant donné la grande diversité culturelle et géopolitique de cette région. C'est pourquoi, cette situation pourrait éventuellement permettre à la Chine de dépasser les États-Unis en tant que première puissance économique mondiale ce qui augmente encore la tension entre les deux.

D'un point de vue économique, la relation entre la Chine et l'ASEAN a été bénéfique pour la croissance de chacun de ces acteurs au cours des dernières années. Cependant, sur le plan de la sécurité, les relations entre eux semblent incertaines, notamment en ce qui concerne le différend en mer de Chine méridionale, où la Chine maintient une position privilégiée et résiste

à toutes les critiques émanant des pays de l'ASEAN concernés. Cette situation a incité les États-Unis à intervenir sans la moindre hésitation, guidés par leurs intérêts personnels indéniables, plongeant ainsi rapidement dans cette arène conflictuelle.

La position adoptée par l'ASEAN dans ce conflit maritime, face à la tension exacerbée entre deux puissances, est empreinte d'impartialité, cherchant ardemment à prévenir toute escalade militaire et à résoudre la situation de manière pacifique. Toutefois, la Chine, maintes fois, affichée une posture intransigeante envers les membres de l'ASEAN, allant jusqu'à rejeter les décisions de la CIJ. Cette situation soulève des interrogations quant à la nature de la coopération ASEAN-Chine, qui semble s'appuyer sur un principe d'hégémonie en l'absence d'un ordre juridique clair. De même, on peut se questionner sur les véritables intentions de la coopération entre les États-Unis et l'ASEAN, qui semblent viser essentiellement à contenir l'ascension de la Chine.

Des interrogations qui restent suspendues, et qui mériteraient une réponse pour mieux appréhender la relation entre l'ASEAN et les deux puissances mondiales à l'avenir.

Bibliographie

Ouvrages :

Peter A. Petri and Michael G. Plummer, ASEAN Centrality and the ASEAN-US Economic Relationship, 21 February 2014

Lai Hongyi, Lim Tin Seng, *HARMONY AND DEVELOPMENT: ASEAN-CHINA RELATIONS*, World scientific, Singapore, 2007

M. Simpara Mahamadou N'fa, de l'OUA au G5 Sahel, une brève de la gouvernance sécuritaire en Afrique, l'Harmattan, 2022

Candice Tran Dai, "LA CHINE AUJOURD'HUI Dynamiques domestiques et internationales", in Paul André (dir.), *La diplomatie économique de la Chine en Asie du Sud-Est*, Open Edition Books, 13 juillet 2016

Articles Scientifiques :

Bertrand Jacquillat, « La Chine est-elle (re) devenue la première puissance économique mondiale ? », *La Tribune*, 11 décembre 2020

ASEAN : 50 ans d'une expérience singulière, Chapitre : La Communauté économique de l'ASEAN : un modèle d'intégration original, p.27, par Françoise Nicolas.

LEIFER Michael, «ASEAN as a model of a Security Community? » in CHIN Kin Wah et SURYADINATA Leo (éd.), *Michael LEIFER: Selected works on Southeast Asia*, Institute of Southeast Asia, Singapore, 2005

Micheal G. Plummer, « US-ASEAN relation in a Chaging globale Context », 8 may 2017

นางสาวปภัสต์ อภิรัตน์, « ไทยต่อทะเลจีนใต้และการมองไปข้างหน้า », รายงานการศึกษาส่วนบุคคล, 2017

L'Histoire, « Quand la Chine s'éveillera... », *L'histoire dans mensuel 300*, juillet-août 2005

ลัทธิกา เนตรทัศน์, « ความสัมพันธ์อาเซียน - สหรัฐฯ และความท้าทาย », *Law for ASEAN by the Office the Council of State of Thailande*, 2019

Travaux Universitaires :

Rodrigue Taschereau, « L'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) », Université du Québec à Montréal, Janvier 2001

Pakiitah Nipawan, « La Charte de l’Asean : le cadre juridique et la structure institutionnelle de l’Asean, projet doctoral Droit et Science Politique (Toulouse) », 23-03-2011

Thi Phuong Nhung TRAN, « l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) », Contribution à l’étude du processus d’institutionnalisation dans le droit international public, Université de Bordeaux, 21 mai 2019

L’équipe de Perspective Monde, « Création de l’Organisation du traité de l’Asie du Sud-Est », Perspective Monde, Université de Sherbrooke, Québec, Canada, 2006

M. Simpara Mahamadou N’fa, « Les nouvelles routes de la soie : Chine-Afrique », Université Sidi Mohamed Ben Abdellah à Fès, 2019

Webographie :

Parameswaran, "Obama’s legacy in US–ASEAN relations". In *The United States in the Indo-Pacific*, Manchester, England: Manchester University Press, 2023, from <https://doi.org/10.7765/9781526135025.00014>

Stepanov, « US Policy towards Southeast Asia: from Barack Obama to Joe Biden, PubMed Central (PMC) », 29 Marche, 2023. Source : <https://doi.org/10.1134/S1019331622210183>

« Mer de Chine : la Cour pénale internationale donne raison aux Philippines », BFMTV, publié le 12 juillet 2016. Disponible sur : https://www.bfmtv.com/international/mer-de-chine-la-cour-penale-internationale-donne-raison-aux-philippines_AN-201607120017.html

“Why is everyone fighting over the South China Sea?”, BBC News, 20 March 2021, <https://www.bbc.com/news/av/world-asia-56459744>

Au Sommet de l’ASEAN, Joe Biden appelle à construire “un Indopacifique libre et ouvert”, France24, 12/11/2022, Disponible sur : <https://www.france24.com/fr/asi-pacifique/20221112-au-sommet-de-l-asean-joe-biden-appelle-%C3%A0-construire-un-indo-pacifique-libre-et-ouvert>

U.S. Embassy & Consulate in Thailand, Statement by President Joe Biden on the One Year Anniversary of the Myanmar Coup, 1 February 2022. Retrieved from <https://th.usembassy.gov/statement-by-president-joe-biden-marking-one-year-since-the-coup-in-burma/>

UNESCO, ASEAN Socio-Cultural Community, Policy Monitoring Platform, 2020. Source : <https://en.unesco.org/creativity/policy-monitoring-platform/asean-socio-cultural-community>

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ, ASEAN Mini Book, Page Maker Co., Ltd, 2015, http://www.nso.go.th/sites/2014/Documents/asean/ASEAN_minibook.pdf

Congressional Research Service, United States relations with the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), 16 November 2009. Disponible sur :

https://www.everycrsreport.com/files/20091116_R40933_61a64fbceb8dc636f746e908a81c8d70ae7dbe4b.pdf

Congressional Research Service, U.S.-China Strategic Competition in South and East China Seas: Background and Issues for Congress, Updated February 8, 2023. Disponible sur :

<https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R42784/141>

ASEAN Secretariat, ASEAN-China Economic Relation, ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS, 2020, <https://asean.org/our-communities/economic-community/integration-with-global-economy/asean-china-economic-relation/>

Table des matières

Remerciements	2
Sommaire	4
Tableau des abréviations	5
Introduction	7
Chapitre I : ASEAN, un modèle d'intégration asiatique	12
Section I : les instruments juridiques de l'ASEAN	12
Paragraphe I : les accords juridiques de l'ASEAN	12
Paragraphe II : les principes fondamentaux de l'ASEAN	15
Section II : Les institutions de l'ASEAN	20
<u>Paragraphe I</u> : les structures institutionnelles de l'ASEAN	20
<u>Paragraphe II</u> : Les organes décisionnels de l'ASEAN	23
Chapitre II : le modèle de coopération entre l'ASEAN et les grandes puissances	28
Section I : ASEAN-USA	28
<u>Paragraphe I</u> : Les relations ASEAN-USA depuis la Guerre froide.....	28
<u>Paragraphe II</u> : Les défis actuels de la coopération ASEAN-USA	32
Section II : ASEAN-CHINA	36
<u>Paragraphe I</u> : Les rapports ASEAN-Chine depuis les années 1980	36
<u>Paragraphe II</u> : Les implications de la coopération ASEAN-Chine	39
Conclusion	43
Bibliographie	45
Table des matières	48

